

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH: FUQARO TARBIYASINING ASOSI

*Turdiyev Abdulfayz Sherali o'g'li*¹

*Ravshanova Ra'no Raup qizi*²

¹ Qarshi xalqaro universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

² Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Anontatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati va usullari tahlil qilinadi. Huquqiy madaniyatning erta yoshdan rivojlantirilishi nafaqat bolalarning huquq va majburiyatlarini anglashiga, balki ularning kelajakda ijtimoiy faolligi va huquqiy ongining shakllanishiga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Shuningdek, maqolada huquqiy tarbiyaning o'quv jarayonidagi roli, ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan samarali metodlar va pedagogik yondashuvlar haqida so'z yuritiladi. Huquqiy bilimlarni yosh bolalarga sodda va tushunarli shaklda yetkazishning ahamiyati ham yoritilib, interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Mazkur yondashuvlar o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, boshlang'ich sinflar, fuqaro tarbiyasi, huquqiy ta'lim, ijtimoiy faollik, pedagogik yondashuv, huquqiy bilimlar, interfaol metodlar, huquqiy ong, o'yin texnologiyalari.

Kirish

Jamiyat taraqqiyoti va barqarorligi huquqiy madaniyat darajasiga bevosita bog'liq. Insonning huquqiy bilim va ko'nikmalari bolalik davridanoq shakllana boshlaydi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda huquqiy madaniyatni tarbiyalash kelajakda mas'uliyatli, huquqlarini biladigan va o'z burchlarini anglaydigan fuqarolarni yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarda huquqiy ong va madaniyatni

shakllantirish jarayoni oilada boshlanib, maktabda davom etadi. Bu jarayonda o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyatning boshqa a'zolari hamkorlikda harakat qilishi lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga huquqiy tushunchalarni oddiy va tushunarli shaklda yetkazish, ularning kundalik hayotida qo'llashga o'rgatish muhim vazifalardan biridir. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati, bu jarayonning samarali usullari hamda natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, bolalarda huquqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularni ongli va mas'uliyatli fuqaro sifatida tarbiyalashning zaruriyati yoritiladi. Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy madaniyatni shakllantirish O'zbekistonda davlat va yoshlar siyosatining ustuvorligini bildiradigan o'ziga xos ijtimoiy belgidir. Chunki yoshlarni hayotga ishonch bilan qadam qo'yishlari aynan ana shu ijtimoiylashuv va huquqiy madaniyatni oshirishga bog'liq. Huquqiy madaniyat inson va jamiyat ma'naviy dunyosining tarkibiy qismlaridan biridir. Chunki u inson tomonidan yaratilgan barcha qadriyatlarning umumiylikini o'zida ifoda etadi.

Metodologiya

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga hurmat xissini shakllantirish muayyan vaqtni talab etadi. Mazkur vaqt oralig'ida ana shu maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni tashkil etishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari hamda bilish darajasini inobatga olgan holda ular tomonidan o'zlashtirilishi zarur bo'lgan ijtimoiy-huquqiy me'yorlarni ajratib olish;
- ko'rsatilgan yosh davri o'quvchilarining hayoti, kundalik faoliyatlarida ahamiyatli bo'lgan ijtimoiy-huquqiy me'yorlarni ular ongiga singdirishning maqbul shakl, metod va vositalarini aniqlash;
- ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning ahamiyatini ko'rsatish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ularni o'zlashtirishga nisbatan ehtiyojni qaror toptirish;
- boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan ijtimoiy-huquqiy me'yorlar mohiyat-mazmunining puxta anglanishiga erishish;
- Ijtimoiy-huquqiy me'yorlar to'g'risida ma'lumot berishda pedagogik faoliyatning ko'rgazmali-amaliy xususiyat kasb etishiga e'tiborni qaratish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning mohiyati to'g'risidagi tushunchalarni singdirish, ularga nisbatan hurmatni qaror toptirish masalalar mazkur yo'nalish doirasida o'z yechimini kutayotgan muammolardan biridir.

O'rganish natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilari quyidagi huquqiy me'yorlardan xabardor bo'lishlari zarurligini ko'rsatdi: davlat ramzlari (davlat Prezidenti, bayrog'i, gerbi, madhiyasi, pul birligi)ga hurmat ko'rsatish, davlat va fuqarolar mulkiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, jamoat tartibini saqlash, jamoat transportidan foydalanish, ta'lim muassasasining ichki tartib-qoidalariga rioya qilish, iste'molchi sifatida huquq va burchlarini bilish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini huquqiy me'yorlar bilan tanishtirish chog'ida ularning xarakteriga ko'ra ta'qiqlovchi, majburlovchi va vakolat beruvchi me'yorlarga ajratilishini tushuntirish, ularning mohiyatini ko'rgazmali tarzda, hayotiy (bevosita o'quvchilar faoliyatiga oid) misollar yordamida ochib berish pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlaydi.

Tahlil va natijalar

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" farmoniga muvofiq, boshlang'ich sinflarda huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayonida yoshlarning huquqiy immunitetini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda huquqiy tarbiyaning samaradorligini oshirish uchun har bir shaxsda

qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat va huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini shakllantirish zarurati dolzarb masalaga aylanmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari hali hayotiy tajribaga ega bo'lmaganligi sababli, ularning huquqiy immunitetini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Yoshlarning ongiga huquqiy bilimlarni singdirish, huquqiy madaniyatni shakllantirish, shuningdek, salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan immunitet hosil qilish o'qituvchi va ota-onalar hamkorligida olib borilishi kerak. Huquqiy immunitetni shakllantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi. Bunda:

- O'quvchilarga huquqiy tarbiyaning asosiy tushunchalarini tushuntirish;
- Ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash;
- Huquqbuzarliklarning salbiy oqibatlarini misollar orqali tushuntirish;
- O'z huquq va majburiyatlarini anglashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Agar yoshlar huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissi bilan tarbiyalansa, kelajakda jamiyatda huquqiy madaniyat yanada yuksaladi. Shu bois, boshlang'ich sinflarda huquqiy tarbiya nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni mas'uliyatli, qonunlarga hurmat bilan qaraydigan, odob-axloq me'yorlariga amal qiladigan shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilishi lozim. Yoshlarning huquqiy immunitetini shakllantirish huquqiy madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, bu jarayon har bir shaxsda qonunlarga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat va huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlikni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Huquqiy immunitet - bu insonning huquqiy savodxonligi, huquqiy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish qobiliyati va qonunbuzarliklarga qarshi barqaror fikrga ega bo'lishidir. Boshlang'ich sinflardan boshlab, bolalarga huquqiy bilimlarni o'rgatish ularning kelajakda huquqiy normalarga rioya qiluvchi, mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda yoshlar turli xil salbiy omillarga duch kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va atrof-muhitning ta'siri ularning huquqiy dunyoqarashiga bevosita ta'sir o'tkazmoqda. Shuning uchun maktab va oila yoshlarning huquqiy immunitetini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. O'quvchilarga qonunlarning ahamiyatini tushuntirish, huquqiy ongni rivojlantirish va ularni hayotiy vaziyatlar orqali huquqiy muammolarni hal qilishga o'rgatish zarur. Huquqiy immunitetni shakllantirishda huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik muhim rol o'ynaydi. Bolalar huquqbuzarlikni o'z hayotlarida yengil qabul qilmasliklari, unga qarshi munosabat bildirishlari va qonunbuzarlikning oqibatlarini tushunishlari lozim. Bunga erishish uchun huquqiy ongni shakllantirish maktab ta'limi doirasida doimiy olib borilishi kerak. Bu jarayonda o'qituvchilar huquqiy mavzudagi hikoyalar, rolli o'yinlar, huquqiy targ'ibot materiallaridan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, milliy qadriyatlarga sadoqatni mustahkamlash orqali ham huquqiy immunitetni shakllantirish mumkin. Tarixiy meros, odob-axloq normalari va milliy urf-odatlar asosida yoshlarni tarbiyalash ularning huquqiy ongini mustahkamlaydi. Qonunlar va milliy qadriyatlarining uyg'unligi huquqiy tarbiyaning samaradorligini oshiradi. Umuman olganda, yoshlarning huquqiy immunitetini shakllantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Oila, maktab va jamiyat birgalikda harakat qilmasa, bu jarayon yetarlicha natija bermasligi mumkin. Huquqiy ta'lim nafaqat qonunlarni yodlatish, balki ularni amaliyotda qo'llashga o'rgatish va har bir fuqaroning mas'uliyatini oshirish orqali samarali bo'ladi.

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda huquqiy madaniyatni shakllantirish jamiyatning huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omildir. Yosh bolalar huquqiy bilimlarni o'zlashtirish orqali qonunlarga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat va huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini shakllantiradi. Huquqiy immunitetga ega bo'lgan shaxs kelajakda huquqiy normalarga rioya qiluvchi, ijtimoiy mas'uliyatni his qiluvchi va jamiyat rivojiga hissa qo'shuvchi fuqaro bo'lib yetishadi. Shu sababli, huquqiy madaniyatni shakllantirish faqat o'quv jarayoni bilan cheklanmasligi, balki oilada,

jamiyatda ham izchil davom ettirilishi zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga huquqiy tarbiya berishda ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liqligiga alohida e'tibor qaratish lozim. Dars jarayonida o'quvchilarga faqatgina qonunlarni tushuntirish emas, balki ularning hayotiy qo'llanilishini ko'rsatish, rolli o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar va ota-onalar huquqiy tarbiyani birgalikda olib borishi, bolalarga o'z huquq va majburiyatlarini tushuntirishi lozim. Bu borada ba'zi takliflarni keltirishimiz mumkin:

1. Maktab o'quv dasturiga huquqiy madaniyat bo'yicha qo'shimcha materiallarni kiritish. O'quvchilarning yoshiga mos tarzda huquqiy bilimlarni tushuntirish uchun maxsus darslik va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish zarur.
2. O'qituvchilar uchun huquqiy tarbiya metodikalarini takomillashtirish. Ular uchun maxsus seminar-treninglar tashkil etish, huquqiy ong va madaniyatni oshirishga qaratilgan interfaol o'quv materiallarini ishlab chiqish kerak.
3. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish. Uyda huquqiy tarbiyani qo'llab-quvvatlash, bolalarga huquq va majburiyatlarni o'rgatish bo'yicha tavsiyalar berish lozim.
4. Bolalar uchun huquqiy o'yin va loyihalar tashkil etish. Huquqiy bilimlarni mustahkamlash uchun maktab ichida turli musobaqalar, viktorinalar va huquqiy sahna ko'rinishlari uyushtirish mumkin.
5. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali huquqiy savodxonlikni oshirish. Bolalar va ularning ota-onalari uchun huquqiy bilimlarni o'z ichiga olgan turli video, blog va interfaol platformalar yaratish tavsiya etiladi. Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish natijasida yosh avlod huquqiy bilim va madaniyatga ega bo'lib, kelajakda qonunlarga hurmat bilan qaraydigan, huquqbuzarliklarga murosasiz jamiyatni shakllantirishga hissa qo'shadigan shaxs sifatida kamol topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ròyxati

1. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida huquqiy ongni shakllantirish"
(<https://interscience.uz/index.php/home/article/view/1626>)
2. "Boshlang'ich sinf o'quvchilari hayotida ijtimoiy-huquqiy tarbiya"
(https://uniwork.buxdu.uz/resurs/21293_1_5D0D9C12DE402A01D0D7A71BE9FBCB9D07569CB E.pdf)
3. "Boshlang'ich sinf darslari jarayonida huquqiy bilim berish"
(<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/download/730/651>)
4. "Huquqiy madaniyat bolalikdan shakllanadi" (https://constitution.uz/oz/pages/huquqiy_madaniyat)
5. "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"
(<https://lex.uz/en/docs/-4149765?ONDATE2=17.03.2021&action=compare>)